

O‘ZBEK TILI FONETIKASINIM O‘QITISHDA MULTIMEDIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Nurmanov Furqat Ismoilovich

TMC instituti dotsenti

E-mail: nurmonov.f@gmail.com

Тел: (+99897) 366-45-22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14854778>

Annotatsiya. Til sathlaridan dastlabkisi, asosiysi, fonetika bo‘limi bo‘lib, uni talab darajasida o‘zlashtirish og‘zaki va yozma nutqning to‘g‘ri shakllanishiga asos bo‘ladi. Maqolada til fonetik sathi yuzasidan ilmiy tadqiqotlar natijalari xulosalari hamda bugungi kun milliy til fonetikasini multimediya vositalari asosida o‘qitishning dolzab muammolari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: fonetika, fonologiya, fonosemantika, eksperimental fonetika, fonostilistika, fonopragmatika, multimediya vositalari.

Dunyoning barcha tillarida bo‘lgani kabi milliy tilimizning ham o‘ziga xos tabiati va madaniy-estetik belgilari mavjud. Ammo juda ko‘p davrlar til bo‘yicha tadqiqotlarning ilmiy asoslari va tadqiq usullarini belgilashda ko‘pincha boshqa tillar grammatik tadqiqi namunalariga asoslanish, o‘zbek tili grammatikasining tabiati va belgilari o‘zaro juda uzoq bo‘lgan boshqa tillar andozalari asosida tadqiq etish tufayli uning qirralari yetarli darajada ochilmadi. Mustaqillik in‘om etgan imkoniyat tufayli bugunga kelib, bu masalada nafaqat erkinlik, balki ehtiyoj maydonga keldiki, milliy tilimizning asl qiyofasini, uning boy madaniy meros sifatidagi qadr-qimmatini ilmiy asoslab bermog‘imiz hamda jahon tajribasi andozalarini o‘z qoliplarimizga moslagan holda tilni o‘qitishning maqsadli, namunaviy, qulay va oson, ilmiy-nazariy jihatdan to‘q, zamon talablariga mos shakllarini yaratishimiz zarur. Ta‘kidlab o‘tish joizki, yaqin o‘tgan davrlarda amalga oshirilgan tadqiqotlar, yangicha qarashlar asosida shakllantirilgan darslik va o‘quv qo‘llanmalarida o‘zbek adabiy tilining fonetik, leksik va grammatik xususiyatlarini ilmiy asoslashda uning turkona tabiati, o‘ziga xos xususiyatlarini ifodalashga alohida e‘tibor qaratildi.

[1]

Ammo qadim tarixi uzoq ming yilliklarga borib taqaluvchi, til vositalari va nutq imkoniyatlari darajasiga ko‘ra dunyoning istalgan tili bilan bimalol bellasha oladigan o‘zbek tilining to‘laqonli tadqiqiga erishish uchun tadqiqotlar salmog‘i ham, tadqiqot maydoni va kengligi ham yetarli emas. Bu masalada tilimiz nafaqat jahon tilshunosligi va uning o‘rganilishi an‘ana va andozaga moslasha oladi, balki unda yangi yo‘nalish va g‘oyalarga asos ham bera oladi. Bu kabi masalalarning maqbul yechimi yo‘llarini topish zamonaviy o‘zbek tilshunosligi hamda uning o‘qitilishi oldida turgan dolzarb muammolardan biridir.

O‘zbek tili fonetik tizimi tadqiqi masalalari ham yuqorida bildirilgan fikrlardan mustasno emas. Fonetik birliklar va ularning tavsifiy, tasnifiy tadqiqini olib borishda boshqa tillar fonetik tizimiga kuchli bosim bilan tayanish tadqiqotlarni ko‘pincha tilning o‘z xarakteridan uzoqlashtirishgacha borgan. Shu ma‘noda o‘zbek tilning fonetik birliklari tadqiqiga bag‘ishlangan darslik va o‘quv qo‘llanmalar, bu borada yuzaga kelgan tadqiqotlar, ularning ilmiy-nazariy va amaliy ahamiyatini o‘rganish, talabalarga zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida multimedia vositalaridan foydalangan holda o‘qitish davr talabi hisoblanadi.

Tilshunoslik fani rivojining ma'lum davriga qadar nutq tovushlari fonetika bo'limida o'rganilib kelingan bo'lsa, bu soha taraqqiyotining navbatdagi bosqichida tadqiqotlar ko'lami kengayib borishi natijasida fonologiya, fonosemantika, fonostilistika, fonopragmatika singari yangi sohalar vujudga keldi. Fonetik tadqiqotlarning tobora chuqurlashib borishi barobarida ushbu sohalarning tadqiqot obyekti, maqsad va vazifalari ham konkretlashdi. Masalan, har qanday tovushning fizik-akustik tabiati va biologik asosi borligidan, nutq tovushi esa faqat insonlar tomonidan talaffuz etilishi va eshitilishidan, ya'ni uning ijtimoiy mohiyatidan kelib chiqib, fonetikaning o'rganish obyekti sifatida belgilandi hamda ularni akustik-fiziologik (tovushning baland-pastligi, intensivligi, tembri, qisqa-cho'ziqligi), anatomik-fiziologik (tovushlarning shakllanishida nutq a'zolarining ishtiroki), eshitib his qilish (perseptiv) aspektlarini tadqiq etish maqsad qilib qo'yildi. [2]

XIX asrning oxirlarida nutq tovushlarining artikulyatsion-fiziologik (fizik) tomonidan funksional (lingvistik) tomonini farqlash ehtiyoji bilan fonologiya paydo bo'ldi va tilshunoslikning alohida bo'limi sifatida fonemalarning farqlovchi belgilarini o'rganuvchi soha sifatida e'tirof etildi. [3] Bu sohada ham tovush, ammo til tovushlari o'rganish obyekt sifatida belgilandi va ushbu tovushlarning vazifaviy xususiyatlarini o'rganish maqsad qilib qo'yildi.

Tilda, garchi umumiy ma'noda obyekt tovushlar hisoblansa ham, masalaga yondashish nuqtai nazaridan tilshunoslikda fonetika bilan fonologiya bir-biridan o'zaro farqlandi. Fonetika tovushlarning hosil bo'lishi, ularning akustik xususiyatlari, ya'ni nutq tovushlarining fiziologiyasini o'rgansa, fonologiya so'z va morfemalarning tovush qobig'ini farqlovchi vosita sifatida nutq tovushlarini semasiologik, funksional va prosodik jihatdan o'rganadigan bo'ldi.

Fonetika va fonologiyaning kuzatish obyekti, maqsad va vazifalari xususida shu soha bilan shug'ullangan tadqiqotchilar aniq fikrlar bayon qilganlar. Ularni yaxlit holda olib qaraganda xulosa shunday bo'ladiki, har ikkala sohaning ham tadqiqot obyekti nutq tovushlaridir. Faqat fonetikada inson nutqining material tomoni, hosil bo'lish shart-sharoitlari, fonologiyada esa bu tovushlarning ma'noni farqlashga xizmat qiluvchi jihatlari o'rganiladi.

O'zbek tili vokalizmi va konsonantizmining anatomik-fiziologik, akustik va lingvistik-funksional jihatlarini tadqiq etishga, shu asosda ularning fiziologik va akustik tasniflarini yaratishga hamda fonologik xarakteristikasini berishga doir A.Mahmudov, F.Abdullayev, S.A'zamov, S.Otamirzayeva, Sh.Shoabdurahmonov, A.Abduazizov, H.Yo'ldosheva, A.Ishayev, S.Rizayev kabi tilshunos-fonetistlarning o'zbek tili unli va undosh tovushlarini, shuningdek, bo'g'in strukturasi eksperimental tadqiqiga bag'ishlangan xarakterli tadqiqotlari yaratildi. [4]

Eksperimental fonetikaning taraqqiyoti keyinchalik o'zbek mumtoz adabiyotining, xususan, o'zbek aruzini tekshirishda ham samarali natijalar berdi. [5]

Nutq tovushlari, ularning lingvistik xususiyatlarini o'rganish til tarixi tadqiqotining dastlabki davrlaridan hozirgi kunga qadar dolzarbligini yo'qotmagan. Sintaktik qurilma mazmun – mohiyatini aniqlashtirishda nutq tovushlarining alohida o'rni bor. Bu masala ham til fani bilan qiziquvchilar tomonidan uzluksiz tadqiq etib kelinmoqda.

Istiqloq yillarida fonetik va fonologik birliklarning badiiy matn va poetik nutqdagi imkoniyatlari, uslubiy xususiyatlari tadqiqiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar ham son jihatidan, ham sifat jihatidan ortib bormoqda. Ayniqsa, masalaning bu xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan A.Abduazizov, X.Sharafiddinov, G.Yaxshiyeva, A.Haydarov, Z.Qabulova, M.Hakimov, V.Jabborovlarning kuzatishlari diqqatga sazovordir. [6]

Fonostilistika turli funksional stillardagi, jumladan, notiqlik, so‘zlashuv nutqi, poetik, publitsistik, rasmiy hujjat, ilmiy stillardagi materiallarning artikulyatsion-akustik va prosodik xususiyatlarini o‘rganadi. Yuqoridagi stillarda berilgan til materiali qanday xususiyatga ega ekanligi, u so‘zlovchi tomonidan qanday aytilib yoki o‘qilib, tinglovchiga qanday estetik zavq bag‘ishlashini o‘rganish fonostilistikaning vazifasidir. Albatta, ko‘rsatilgan stillardagi nutq yoki tekst ekspressivligi jihatidan bir xil emas. Masalan, rasmiy hujjat yoki ilmiy stillarning ekspressiv tomoni ancha kuchsizdir. Aksincha, poetik yoki publitsistik stillar fonostilistik vositalarga boydir. She‘r tuzilishida tovush, bo‘g‘in, urg‘u va intonatsiyaning ahamiyati qanchalik kuchli bo‘lsa, uning o‘qilishida ham bu fonetik elementlarning xizmati kattadir. [7]

Jahon tilshunosligida tilning boshqa sohalarida kabi fonetik-fonologik tizimini o‘rganishga bo‘lgan e‘tibor ham salmoqli o‘rin egallaydi. Ayniqsa, Germaniya, Amerika, Rossiya, Fransiya, Chexiya mamlakatlaridagi fonologiya maktablarining o‘rni nihoyatda katta. [8] Tilshunoslikning mazkur bo‘limini o‘qitish davomida ushbu fonologiya maktablari nazariya va metodlaridan foydalaniladi. Bunda talabalarga til nazariyalari va til universalialari masalalari haqida ham ma‘lumotlar beriladi.

Bugunda jahon tilshunosligida fonostilistikani alohida tarmoq sifatida shakllanishiga zamin yaratildi. Masalan, keyingi yillarda mavzuga oid maydonga kelgan jiddiy ishlardan biri Q. O. Saparovning “Rus va o‘zbek tillari fonostilistikasining qiyosiy-tipologik tadqiqi” mavzusida yozilgan doktorlik dissertatsiyasidir. [9] Ushbu dissertatsiyada rus va o‘zbek tillari segmental sathi ilk bor lingvostilistik, kognitiv-semantik, lingvokulturologik va lingvostatistik aspektlarda yaxlit qiyosiy-tipologik tadqiq etilgan. Unda rus tili qatorida o‘zbek tilining ham fonostilistik birliklari va fonostilistik vositlarini farqlash mezonlarining ishlab chiqilganligi, fonovariantlar qo‘llanishining funksional-stilistik shart-sharoitlari va chastotasi aniqlanganligi hamda turli xil lug‘atlarda aks etish me‘zonlarining o‘rganilganligi, ularning markaz-periferiya aspektida tadqiq etilganligi, og‘zaki nutqiy faoliyatda qo‘llanishining lingvokulturologik jihatlari asoslanganligi, stilistik bo‘yoqdor fonovariantlarning amal qilish evolyusiyasidagi muhim tendensiyalarning tavsiflanganligi va ular yuzasidan olib borilgan kuzatishlarning lug‘at materiallari va jonli nutq kuzatuvini asosida amalga oshirilgan.

Talaffuz usullarining vaziyatga ko‘ra yuqori, so‘zlashuv, betaraf xarakterda bo‘lishi funksional uslublar doirasida yanada qat‘iylashadi. Masalan, sahnadagi aktyorning talaffuz usuli adabiy tilning yorqin ifodasi sifatida til iste‘molchilari uchun etalon vazifasini o‘taydi va badiiy, publitsistik yoki so‘zlashuv uslublarining me‘yorlashuviga, ona tilining madaniylashuviga xizmat qiladi.

Xorijiy mamlakatlar ta‘lim tizimi va tadqiqotlarida qo‘lga kiritilgan til yarusining fonetik-fonologik tizimiga doir ushbu ilg‘or tajribalar ta‘lim jarayonida samarali qo‘llanilmoqda.

XX asrning ikkinchi yarmi va undan keyingi davrda fonetika va fonologiya masalalarining tadqiqiga alohida e‘tibor qaratildi. O‘zbek tili fonetikasining bu davr oralig‘idagi taraqqiyoti o‘zbek adabiy tili vokalizmi va konsonantizmining anatomik-fiziologik, akustik va lingvistik-funksional jihatlarini tadqiq etishga alohida e‘tibor qaratildi.

Ta‘lim jarayoni doimiy ravishda yangilanishga, jadal jamiyat taraqqiyoti bilan hamnafas bo‘lishga, tarixiy davrlardan hozirgi kunga qadar alohida tadqiq etishga ehtiyojmand sohadir. Shuning uchun ta‘lim jarayonida yangi innovatsion texnologiyalardan, ta‘limning yangi metodlaridan uzluksiz foydalanish ta‘lim sifatiga, ta‘lim mazmuning oshishiga, eng asosiysi, mavzu mohiyatini to‘laqonli tushunib yetishga imkon yaratadi. Audio, video va harakatli, ovozli

topshiriqlar multimedia vositalari mahsulotlari sanalib, fonetika bo‘limida tovush va uning sifatini o‘rganishda qo‘l keladi. Natijada milliy tilning o‘g‘zaki va yozma shaklini talab darajasida o‘zlashtirishga erishiladi.

ADABIYOTLAR

1. Нурмонов А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1990.; Абдуазизов А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992.; Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. Тўлдирилган ва тузатилган 2-нашри. – Тошкент: Университет, 2010.; Миртожиев М.М. Ўзбек тили фонетикаси. – Тошкент: Фан, 2013.; Жамолхонов Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Тошкент: Талқин, 2005.; Ўзбек тилининг назарий фонетикаси. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Фан, 2009.; Ҳозирги ўзбек адабий тили. Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедия Давлат илмий нашриёти, 2013.
2. Жамолхонов Х. Ўзбек тилининг назарий фонетикаси. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Фан, 2009.
3. Нурмонов А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1990.
4. Маҳмудов А. Тилда сингармонизм, урғу ва товуш системасининг ўзаро муносабати // «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали, 1980, №4.; Абдуазизов А. Фоностилистик воситаларнинг ўрганилишига доир // «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали, 1985, №2.; Йўлдошева Х. Интонациянинг темпорал компоненти ҳақида // «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали, 1985, №6.
5. Тўйчиев У. Ўзбек арузини экспреминтал фонетика усули билан текшириш // «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали, 1993.-№4.
6. Шарфиддинов Х. Поэтик фонетика // «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали, 1978, №2.; Абдуазизов А. Фоностилистик воситаларнинг ўрганилишига доир // «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали, 1985, №2.; Ҳакимов М., Жабборов В. Поэтик нутқда товушларнинг хосланишига доир // «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали, 2006, №4.; Ҳайдаров А.А. Бадиий тасвирнинг фоностилистик воситалари. Филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Тошкент, 2008. – 21 б.; Кабилова З.М. Ўзбек тилининг фоносемантик воситалари. Филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Тошкент, 2008.
7. Абдуазизов А. Фоностилистик воситаларнинг ўрганилишига доир // «Ўзбек тили ва адабиёти» журнали, 1985, №2.
8. [http://majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovanie/pre.;](http://majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovanie/pre;)
[http://5fan.ru/wievjob.php?id=11222.](http://5fan.ru/wievjob.php?id=11222)
9. Сапарова К.О. Сопоставительно-типологическое исследование фоностилистики русского и узбекского языков (на материале фоновариантов слов). Автореф. дисс... д-ра филол.н. – Ташкент, 2009.